

Original paper

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIGA ONA TILINI METODIK O'RGATISHNING LINGVISTIK ASOSLARI

© Z.Sh. Burxanov ¹✉

¹ Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: boshlang'ich ta'limda ona tili — tafakkur, muloqot va nutq madaniyatini shakllantiruvchi markaziy fan. Til tizimining barcha tomonlari o'zaro ta'sirdagi yaxlit hodisa sifatida qaralmasa, o'quvchi bilimlari parchalangan bo'lib qoladi. Shu bois lingvistik bilimlarni metodik yondashuvlar bilan integratsiyalash ta'lim samaradorligining sharti sifatida ko'riladi.

MAQSAD: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ona tilini o'qitishga tayyorlashda lingvistik komponentlarning (fonetika–leksikologiya–so'z yasalishi–grammatika) metodik integratsiyasi asosida ilmiy dunyoqarash va nutq savodxonligini rivojlantiruvchi konseptual asosni bayon qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: nazariy-tahliliy yondashuv: o'quv dasturlari va darsliklar mazmuni tahlili, til tizimi komponentlari o'rtasidagi bog'liqlikni modellashtirish, metodik tamoyillar (ilmiylik, izchillik, tizimlilik, mantiqiylik)ni xaritalash. Didaktik dizayn misollari "So'z" va "Gap" mavzulari atrofida kompetensiyalarni bosqichma-bosqich shakllantirishga yo'naltiriladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tilning aloqa funksiyasi yetakchi prinsip sifatida qabul qilinganda 1–4-sinflarda fonetika–leksikologiya–so'z yasalishi–grammatika o'rtasidagi o'tishlar tabiiy uyg'unlashadi. O'qituvchi til birliklarini (tovush–morfema–so'z–so'z birikmasi–gap) yaxlit tahlil qilishi o'quvchilarda lisoniy tafakkur, og'zaki/yo'zma nutq, imlo va mantiqiy ifoda ko'nikmalarini kuchaytiradi. Didaktik materiallarni yosh xususiyatlariga mos tanlash leksik-uslubiy aniqlik va metodik izchillikni ta'minlaydi.

XULOSA: lingvistik asoslar metodik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirilganda bo'lajak o'qituvchilarda ilmiy dunyoqarash, sistemali tahlil va kommunikativ kompetensiyalar barqaror shakllanadi. Amaliy mashg'ulotlarda integrativ topshiriqlar, matn ustida ishlash va reflektiv tahlil metodlari qo'llansa, boshlang'ich sinf ona tili ta'limining natijaviyligi oshadi.

Kalit so'zlar: metodika, lingvistik asoslar, fonetika, leksikologiya, so'z yasalishi, grammatika, lisoniy tafakkur, leksik-uslubiy aniqlik.

Iqtibos uchun: Burxanov Z.Sh. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ona tilini metodik o'rgatishning lingvistik asoslari. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.82–92.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© З.Ш. Бурханов¹✉

¹ Джизакский государственный педагогический университет, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в начальном образовании родной язык формирует мышление, коммуникацию и культуру речи. Игнорирование внутренней взаимосвязи компонентов языковой системы ведёт к фрагментарному усвоению. Поэтому интеграция лингвистических знаний с методическими подходами рассматривается как условие эффективности обучения.

ЦЕЛЬ: представить концептуальную основу методической подготовки, в которой интеграция лингвистических компонентов (фонетика–лексикология–словообразование–грамматика) развивает научное мировоззрение и речевую грамотность будущих учителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: теоретико-аналитический подход: анализ программ и учебников, моделирование связей между компонентами языка, картирование методических принципов (научность, последовательность, системность, логичность). Дидактический дизайн демонстрируется на темах «Слово» и «Предложение».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: при принятии коммуникативной функции языка как ведущей в 1–4 классах естественно выстраиваются переходы между фонетикой, лексикой, словообразованием и грамматикой. Комплексный анализ единиц (звук–морфема–слово–словосочетание–предложение) усиливает лингвистическое мышление, устную/письменную речь, орфографию и логичность высказывания. Возрасто-адекватный подбор материалов обеспечивает лексико-методическую точность и методическую последовательность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: синхронизация лингвистических оснований и методики формирует у будущих учителей системный анализ и коммуникативные компетенции. Интегративные задания, работа с текстом и рефлексивный разбор повышают результативность обучения родному языку в начальной школе.

Ключевые слова: методика, лингвистические основания, фонетика, лексикология, словообразование, грамматика, лингвистическое мышление, лексико-методическая точность.

Для цитирования: Бурханов.З.Ш. Лингвистические основы методического обучения родному языку будущих учителей начальных классов.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.82–92.

LINGUISTIC FOUNDATIONS OF METHODOICAL TEACHING OF THE NATIVE LANGUAGE TO FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

© Zavqiddin.Sh. Burxanov ¹✉

¹ Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in primary education, mother-tongue instruction shapes thinking, communication, and speech culture. If the internal links of the language system are overlooked, learning becomes fragmented. Hence, integrating linguistic knowledge with methodological approaches is a prerequisite for effective instruction.

AIM: to present a conceptual basis whereby integrating linguistic components (phonetics–lexicology–word formation–grammar) develops future teachers’ scientific worldview and language literacy.

MATERIALS AND METHODS: a theoretical-analytical design: curriculum and textbook content analysis; modeling inter-component links of the language system; mapping methodological principles (scientificity, coherence, systemacity, logic). Didactic design is exemplified through the topics “Word” and “Sentence.”

DISCUSSION AND RESULTS: when the communicative function of language is taken as the leading principle in grades 1–4, transitions among phonetics, lexicon, word formation, and grammar align naturally. Holistic analysis of units (sound–morpheme–word–phrase–sentence) strengthens linguistic thinking, oral/written expression, orthography, and logical structuring. Age-appropriate material selection ensures lexical-methodical accuracy and instructional consistency.

CONCLUSION: synchronizing linguistic foundations with methodology cultivates systematic analysis and communicative competences in future teachers. Integrative tasks, text-based work, and reflective review enhance the outcomes of mother-tongue teaching in primary school.

Keywords: methodology, linguistic foundations, phonetics, lexicology, word formation, grammar, linguistic thinking, lexical-methodical accuracy.

For citation: Zavqiddin.Sh. Burxanov. (2025) ‘Linguistic foundations of methodical teaching of the native language to future primary school teachers’, Inter education & global study, (10(1)), pp.82–92. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta’lim tizimida o’qituvchining kasbiy mahoratini oshirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish va o’quv jarayoniga zamonaviy metodlarni tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilari uchun bu jarayon muhim, chunki ular kelajak avlodning bilim olamiga ilk qadamini tashlaydigan shaxslardir. Ona tili ta’limi bu jarayonda markaziy o’rin tutadi. U nafaqat tilni o’rgatish, balki fikrlash, muloqot va tafakkur madaniyatini shakllantirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Asosiy qism. Boshlang’ich ta’lim jarayonida ona tili o’qitishning metodik asoslarini puxta egallagan o’qituvchi o’quvchilarning bilimini ilmiy asosda shakllantirishga, ularni mustaqil fikrlashga, tahlil qilishga va mantiqiy xulosalar chiqarishga o’rgata oladi. Shu bois bo’lajak o’qituvchilarda ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishda metodika fanining o’rni

beqiyosdir.

Ona tili ta'limi o'qituvchini quyidagi yo'nalishlarda shakllantiradi:

1. Til va tafakkur birligini anglash-bu o'qituvchining ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi;
2. Til hodisalarini tahlil qilish malakasi-o'qituvchilarni ham ilmiy fikrlashga o'rgatish imkonini beradi;
3. Lisoniy tafakkurni rivojlantirish-o'qituvchilarni og'zaki va yozma nutq madaniyatiga tayyorlaydi;
4. Metodik yondashuvlar orqali o'qitish-ilmiy asoslangan darsni tashkil etishga yordam beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarga ona tilini metodik o'rgatishda lingvistik asoslar alohida o'rin tutadi. Lingvistik bilimlar grammatik, fonetik, leksik va uslubiy jihatdan til tizimini anglashga yordam beradi. Metodika esa bu bilimlarni qanday o'qitish, qanday izchil tarzda o'qitishga yetkazish masalasini hal etadi.

Lingvistik asoslarda tayyorlangan bo'lajak o'qituvchi:

- til birliklarining tuzilishi va ma'nosini tahlil qilishni biladi;
- o'qituvchilarning til sezgisi va nutq madaniyatini shakllantira oladi;
- didaktik materiallarni to'g'ri tanlaydi va ularni o'qituvchilarning yosh xususiyatlariga moslashtiradi.

Ona tili ta'limining metodik tizimi o'z navbatida ilmiylik, izchillik, tizimlilik va mantiqiylik tamoyillariga asoslanadi. Ushbu tamoyillar bo'lajak o'qituvchining dunyoqarashini kengaytiradi, tilga ilmiy yondashuvni shakllantiradi va o'quv jarayonida nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Tilning barcha (leksik, fonetik, so'z yasash, grammatik) tomonlari o'zaro bog'liqligini va ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanini hisobga olib, o'qituvchilar tilni ongli o'zlashtirishlari uchun tilning har bir tomoni xususiyatlarini va ular o'rtasidagi bog'lanishni o'zlashtirishlari zarur.

1-4-sinflarda ona tilini o'rganish tizimi fonetika, leksikologiya, so'z yasalishi va grammatikaning o'zaro bog'lanishi mohiyatini hisobga olgan holda tuziladi. Bu hol dastur materiallarini o'rganish tartibini belgilashda ham, ta'lim mazmunini (dastur bo'limlari o'rtasidagi uzviy bog'lanishni) aniqlashda ham hisobga olinadi.

Tilning barcha jihatlarining bir-biriga ta'siri uning aloqa quroli vazifasida namoyon bo'ladi. Tilning asosiy birligi sifatida aloqa maqsadida so'zni to'g'ri talaffuz qilish yoki yozish, shu tilda so'zlashuvchi barcha kishilarga bir xilda tushunarli bo'lishi, gapda grammatik jihatdan to'g'ri tuzilishi kerak.

Shularni hisobga olib, kichik yoshdagi o'qituvchilar tilning talaffuzi, grafik, leksik, so'z yasalishi va grammatik tomonlarining o'zaro bog'lanishi mohiyatini tushunishlari uchun dastur materialini o'rganishda tilning aloqa vazifasi etakchi ekani nazarda tutiladi, ya'ni kishilar bilan aloqa jarayonida tilning barcha tomonlari birgalikda foydalanilishi hisobga olinadi. Shu maqsadda tilning fonetik tomonini o'rganishda so'zning ma'no va talaffuz jihatdan birlik hosil qilishini, tovushning so'z ma'nosini farqlashdagi o'rini

tushuntirishga katta ahamiyat qaratiladi. “Soʻz” mavzusi oʻtilayotganda oʻquvchilar tomonidan soʻzning talaffuzi, leksik maʼnosi, morfologik tarkibi, grammatik belgilari, yasalishi, nutqda ishlatilishi va yozilishini yaxlit tushunishga asosiy diqqat qaratiladi. Bunda oʻqituvchi soʻzning nom boʻlib xizmat qilishini ham, morfemik tarkibi va leksik maʼnosining bir-biriga taʼsirini ham oʻquvchilarning tushunib olishlariga erishishi lozim. “Gap” mavzusini oʻrganish vaqtida esa ishning asosiy yoʻnalishi nutqda gapning til birligi sifatidagi vazifasini tushuntirish va oʻquvchilarda ogʻzaki va yozma nutqlarida gapdan oson foydalanish koʻnikmasini shakllantirish hisoblanadi. Maktabda tilning barcha tomonlarini bir-biri bilan bogʻliq holda oʻrganish ona tilini oʻrgatishning etakchi metodik tamoyili hisoblanadi. Buni amalga oshirish til oʻsuvchan, bir-biriga oʻzaro taʼsir etadigan tomonlari mavjud boʻlgan murakkab hodisa ekanini tushuntirishda ilmiy asos hisoblanadi.

Maktabda oʻquv predmeti sifatida tilni oʻrganish tizimi tilning barcha tomonlarini, yani fonetikasi, leksikasi, soʻz yasalishi va grammatikasi (morfologiya va sintaksis)ning oʻzaro ichki bogʻlanishlariga asoslanadi. Tilning barcha tomonlari oʻzaro bogʻlanishining koʻp qirraliligi va murakkabligi, ularning dialektik birligi, avvalo, uning aloqa vositasidagi vazifasida namoyon boʻladi. Aloqa vositaligi tilning muhim xususiyati, asosidir. Bu vazifani tilning har bir qismi boshqa qismlar bilan oʻzaro bogʻlanishda bajaradi. Har bir soʻzga xos boʻlgan tovush shakli kishilarga aloqa uchun imkoniyat yaratadi. Ammo soʻzning tovush qurilishi, shakli mazmunsiz, aqlga toʻgʻri kelmaganidek, oʻzicha yashamaydi. Istalgan tovushlar yigʻindisi emas, balki maʼlum maʼno bildiradigan tovushlar yigʻindisigina aloqa maqsadiga xizmat qilishi mumkin.

Maʼlumki, maʼno bildiradigan tovushlar yigʻindisi soʻzdir. Tilning lugʻat boyligi, leksikasi fikr ifodalash uchun xizmat qiladigan oʻziga xos qurilish materialidir. Tilning lugʻati qanchalik boy boʻlsa ham grammatikasiz u oʻlik hisoblanadi. Tilning lugʻat boyligi oʻz-oʻzicha aloqa vazifasini bajar-maydi. Aloqa maqsadida xizmat qilish uchun lugʻat boyligidagi soʻzlar bir-biri bilan grammatik jihatdan oʻzaro bogʻlanib, gap tuziladi. Mana shu tuzilgan gap orqali fikr ifodalanadi. Tishning har bir tomonining xususiyati undagi til birliklarining oʻziga xosligida namoyon boʻladi. Fonetika uchun bunday til birligi nutq tovushlari, fonemalar; leksikologiya uchun maʼnosi va qoʻllanishi nuqtai nazardan soʻz; grammatika uchun soʻz shakllari, shuningdek, soʻz birikmasi va gap; soʻz yasalishi uchun morfema, tuzilishi va yasalishi jihatdan soʻz hisoblanadi. Soʻz, soʻz birikmasi va gap grammatik tomondan koʻpgina xususiyatlarga ega. Soʻzning oʻz morfemik qurilishi, oʻzining soʻz yasa-lish turi, biror grammatik kategoriyasi (shaxs, son, egalik, kelishik va boshq.), maʼlum sintaktik vazifasi bor. Soʻz birikmasi ham soʻz kabi soʻz oʻzgarishi (koʻproq ergash soʻz oʻzgaradi) shakllariga ega. Gap oʻz qurilishiga koʻra soʻzdan sifat jihatdan farqlanadi: soʻz oʻzi alohida kelganda mustaqil maʼno anglatmaydigan morfemalardan tuziladi, gapni tashkil etuvchi qismlar esa gapdan tashqarida ham mustaqil leksik maʼno bildiradi, gap tarkibida esa uning maʼnosi yana oydinlashadi. Gap va soʻz birikmasi, “qurilish material” sifatida xilma-xil tuzilgan soʻzdan foydalanadi. Gap uchun qator sintaktik xususiyatlar, shuningdek, tugallangan ohang ham xarakterlidir. Shunday qilib, tilning har birjihatining oʻziga xos xususiyatini koʻrib chiqishning oʻzi

ularning o'zaro munosabatini, bir-biriga o'tishining murakkabligini ta'kidlaydi.

Tahlil va natijalar. Tilshunoslik fani bo'limlari o'rtasidagi munosabatlar ham shunga o'xshash murakkabdirlar. Fonetika, leksikologiya bilan ham, grammatika bilan ham bog'lanadi. Tovushlar, fonemalar, bo'g'inlar tilda alohida emas, balki ma'lum leksik ma'no bildiradigan so'z tarkibida yashaydi. Fonetikaning sintaksis bilan bog'lanishi, xususan, har bir gapda ma'lum ohangda boiishida ko'rinadi. Grammatik va semantik jihat-dan bog'langan so'zlar majmuasi ma'lum ohangga ega bo'lsagina gap hisoblanadi. Bunda gapning mazmuni so'zlovchining gapda ifodalan-gan ohangiga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, ohang gapda so'z tartibi, yordamchi so'zlardan foydalanish, so'z o'zgartishlar bilan birga gap tuzish usullaridan biri sifatida xizmat qiladi. Leksikologiya so'z yasalishi bilan jips bog'lanadi: birinchidan, tilning lug'at tarkibi, asosan, tilda mavjud bo'lgan so'zlardan yangi so'zlar yasalishi hisobiga to'ldirilib, boyib boradi; ikkinchidan, yasalgan so'zlarning leksik ma'nosi yasama negizning moddiy ma'nosiga asoslanadi. Morfologiya leksikologiya va so'z yasalishi bilan jips bog'langan. Morfologiya, asosan, so'zning grammatik xususiyatlarini o'rganadi. So'zning grammatik ma'nosi doimo leksik ma'nosi bilan birga namoyon bo'ladi, har bir so'z, bir tomondan, shu so'zga tegishli bo'lgan ma'lum o'ziga xos leksik-grammatik guruhning belgilarini bildiradi, ikkinchi tomondan, u so'zning o'z leksik ma'nosi bo'ladi.

So'zdagi mana shu umumiy birlik morfologiyada, leksikadan ajralmagan holda, leksika zaminida o'rganiladi. So'z uchun muqarrar morfemik tarkibi xarakterli bo'lib, bunga so'zning leksik ma'nosi va qator grammatik belgilari bog'liq bo'ladi. Yangi so'z qaysi usul bilan yasalmasin, u doim grammatik shakllanadi va o'zining leksik ma'nosiga ega bo'ladi. Har bir so'z turkumida so'z yasalishining xarakterli xususiyatlari mavjud. So'zning morfemik tarkibi va yangi so'z yasalish usullari tilshunoslik fanining so'z yasali-shi bo'limida, grammatika va leksikologiyadan ajratilmagan holda o'rganiladi. Morfologiya va sintaksis har tomonlama o'zaro bog'lanadi. Morfologiyada, asosan, so'zlarning grammatik ma'nosi va uni ifo-dalash shakllari o'rganiladi; sintaksisda so'zlarni o'zaro bog'lanib so'z birikmasi va gap hosil qilish usullari, shuningdek, gap turlari, ularning mazmuni va ishlatilishi o'rganiladi. So'z morfologiyada ham, sintaksisda ham o'rganiladi, ammo o'rganish obyekti har xil bo'ladi. Sintaksisning o'rganish obyekti gapdir; unda so'z gap yoki so'z birikmasida boshqa so'zlar bilan ma'no va grammatik jihatdan bog'langan holda o'rganiladi. Morfologiyada so'z gapdan tashqarida ham o'rganilishi mumkin; so'zga muayyan leksik-grammatik guruhga kiradigan so'zlar bilan o'zaro munosabati nuqtai nazaridan qaraladi. Morfologiya va sintaksisda so'zga bunday har xil yondashish ularning bir-biriga bog'liqligini inkor etmaydi, aksincha, ular so'z va gapning o'zida yashaydi. So'zlar so'z o'zgarish tizimiga ega bo'lgani tufayli gaplar aloqa vazifasini bajaradi. Shakl yasalishi va so'z yasalishi morfologiyada o'rganiladi, ammo gapda tatbiq etiladi, so'zlarning o'zaro bog'lanish qoidalarini o'rganish esa sintaksis sohasiga taalluqlidir. "So'z birikmasi" tarkibidagi so'zlarning o'zaro bog'lanish usulini aniqlashda shu so'z birikmasiga kirgan so'z turkumining morfologik xususiyatlari hisobga olinadi. Bular morfologiya va sintaksisda bir-biri bilan bog'liq holda o'rganiladigan til

hodosalarining ayrimlaridir. Bu aniq misollar morfologiya va sintaksis bir-birini taqozo qilsa ham, grammatikaning mustaqil bo'limi ekanini ta'kidlash uchun yetarli. Keltirilgan fikrlar boshlang'ich sinf o'quvchilariga predmetlararo ichki bog'lanishni hisobga olgan holda ona tilini o'rgatish metodikasini belgilaydi:

1. Tilning barcha (leksik, fonetik, so'z yasash, grammatik) tomonlari o'zaro bog'liqligini va ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanini hisobga olib, o'quvchilar tilni ongli o'zlashtirishlari uchun tilning har bir tomoni xususiyatlarini va ular o'rtasidagi bog'lanishni o'zlashtirishlari zarur. 1-4-sinflarda ona tilini o'rganish tizimi fonetika, leksikologiya, so'z yasalishi va grammatikaning o'zaro bog'lanishi mohiyatini hisobga olgan holda tuziladi. Bu hoi dastur materiallarini o'rganish tartibini belgilashda ham, ta'lim mazmunini (dastur bo'limlari o'rtasidagi uzviy bog'lanishni) aniqlashda ham hisobga olinadi.

2. Tilning barcha jihatlarining bir-biriga ta'siri uning aloqa quroli vazifasida namoyon bo'ladi. Tilning asosiy birligi sifatida aloqa maqsadida so'zni to'g'ri talaffuz qilish yoki yozish, shu tilda so'zlashuvchi barcha kishilarga bir xilda tushunarli bo'lishi, gapda grammatik jihatdan to'g'ri tuzilishi kerak. Shularni hisobga olib, kichik yoshdagi o'quvchilar tilning talaffuzi, grafik, leksik, so'z yasalishi va grammatik tomonlarining o'zaro bog'lanishi mohiyatini tushunishlari uchun dastur materialini o'rganishda tilning aloqa vazifasi etakchi ekani nazarda tutiladi, ya'ni kishilar bilan aloqa jarayonida tilning barcha tomonlari birgalikda foydalanilishi hisobga olinadi. Shu maqsadda tilning fonetik tomonini o'rganishda so'zning ma'no va talaffuz jihatdan birlik hosil qilishini, tovushning so'z ma'nosini farqlashdagi o'rnini tushuntirishga katta ahamiyat qaratiladi. "So'z" mavzusi o'tilayotganda o'quvchilar tomonidan so'zning talaffuzi, leksik ma'nosi, morfologik tarkibi, grammatik belgilari, yasalishi, nutqda ishlatilishi va yozilishini yaxlit tushunishga asosiy diqqat qaratiladi.

Bunda o'qituvchi so'zning nom bo'lib xizmat qilishini ham, morfemik tarkibi va leksik ma'nosining bir-biriga ta'sirini ham o'quvchilarning tushunib olishlariga erishishi lozim. Gap" mavzusini o'rganish vaqtida esa ishning asosiy yo'nalishi nutqda gapning til birligi sifatidagi vazifasini tushuntirish va o'quvchilarda og'zaki va yozma nutqlarida gapdan oson foydalanish ko'nikmasini shakllantirish hisoblanadi. Maktabda tilning barcha tomonlarini bir-biri bilan bog'liq hoida o'rganish ona tilini o'rgatishning etakchi metodik tamoyili hisoblanadi. Buni amalga oshirish til o'suvchan, bir-biriga o'zaro ta'sir etadigan tomonlari mavjud bo'lgan murakkab hodisa ekanini tushuntirishda ilmiy asos hisoblanadi. O'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish vazifalaridan biri ularda ilmiy dunyoqarash elementlarini shakllantirishdir. Bu vazifani hal qilishda maqsadga muvofiq ishlashning etakchi sharti – o'quvchini shaxs sifatida muvaffaqiyatli kamol toptirishdir.

Tilning rivojlanishi, ayrim so'zlarning ma'nolari haqidagi bilimni boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, fe'lni o'rganish jarayonida asta-sekin bilib oladilar. Bu o'rinda "So'zning tarkibi" bo'limi katta imkoniyatga ega. O'quvchilar bu bo'lim materiallarini o'rganish jarayonida tilimizning yangi so'zlar bilan boyib borishi haqidagi muhim manbalar bilan, so'z yasalishi bilan tanishadilar. Ma'lumki, ko'pgina yangi so'zlar tilda

mavjud bo'lgan so'zlar zaminida yaratiladi, tilda bor qoliplar kabi yasaladi: limon tipida limonzor, suvchi tipida bo'zchi kabi. Tilda yangi so'zning paydo bo'lishi o'zidan keyin bir xil o'zakli so'zlar guruhining hosil bo'lishiga sabab bo'ladi: ishli, ishsiz, ishchi kabi. Boshlang'ich sinflarda tilning rivojlanishi haqidagi masala maxsus o'rganilmaydi. Tilga jamiyatning rivojlanishi bilan bog'liq holda rivojlanadigan hodisa sifatida ilmiy qarashga zamin yaratpsh muhim ahamiyatga ega. Tilning leksik tomoni boshqalariga nisbatan xarakatchan, tez rivojlanadigan bo'lgani uchun, til leksikasi misolida boshlang'ich sinf o'quvchilari saviyasiga mos ravishda jamiyatning rivojlanishi bilan bog'liq holda tilning ham rivojlanishi tushuntiriladi. Tilning leksik tarkibida yuz berayotgan o'zgarishlar yuzasidan o'qituvchi va o'quvchilarning kuzatishlari o'quvchilarda dunyoni bilish haqidagi tasavvurini shakllantirishga mos material beradi. Tildan bilim berishda o'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish muhimdir. O'qituvchi nazariy xarakterdagi umumlashtirish zarur bo'lgan daliliy materiallarni yig'ish bosqichida ham, berilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish uchun ham o'quvchilarning hayotiy tajribasiga, nutqqa oid amaliyotiga tayanadi. Tilga oid bilimni o'rganish natijasida o'quvchilar nutk faoliyatining sifati o'zgaradi, ongliligi ortadi. Dialektik tafakkur keng ma'noda hodisalarning boshqa hodisalar va jarayonlarga bog'liqligini hisobga olib, ularni har tomonlama mavjud belgilari yig'indisi bilan rivojlanishda ko'rish ko'nikmasini ta'riflaydi. Tafakkurning bunday sifati o'quvchilarda asta-sekin shakllana boradi va o'z navbatida, ular kuzatish jarayonida dalillarni topish, ularni tahlil qilish va o'rganiladigan hodisalarning ayrim tomonlari o'zaro bog'liqligini aniqlash, taqqoslash va umumlashtirish ko'nikmasini egallab boradilar. Keyingi yillarda o'quvchilarning o'quv faoliyati tobora izlanish xarakteriga ega bo'lmoqda. Tilni o'rganishda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ayrim qoida va aniqliklarni yodlab olish emas, balki atrofda hayotni kuzatish asosida o'quvchilarning o'zlari "topgan" yoki adabiy manbalardan tayyor olingan til materialini maqsadga muvofiq analiz va sintez qilish etakchi hisoblanadi.

Ona tilini o'rganish jarayonida o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirish masalasini hal qilishda maktabda ona tilini o'rgatishga asos bo'ladigan material alohida qimmatga ega. Materialning haqiqiy tomoni, uning g'oyaviy yo'nalishi va badiiy ifodaliligi o'quvchilarning fikrlash faoliyatiga, his-tuyg'ulariga ta'sir etadi, atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytiradi, tilga va uni yaratgan xalqqa qiziqishini tarbiyalaydi, o'quvchilarning umumiy taraqqiyoti darajasini o'stiradi va ularning shaxsiy sifatlarining, dunyoqarashlarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Keyigi yillarda maktab ona tili darsliklari va o'qituvchilar uchun nashr qilingan qo'llanmalar materiali mazmuniga qo'yilgan talablar anchagina ortdi. Materialning asosiy mezoni matn va alohida gaplarning bilimni boyituvchi qimmati, leksik-uslubiy aniqligi, mavzu jihatdan xilma-xilligi, hayotning turli tomonlari bilan bog'lanishi, matnlarning g'oyaviy-mavzuviy yo'naltirilganligi, kichik yoshdagi o'quvchilarga mosligidir. Shunday qilib, tilni o'rganish jarayonida kichik yoshdagi o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirishga o'qituvchining metodologik yondashuvi, o'quvchilar o'zlashtiradigan ijtimoiy hodisa sifatida rivojlanib boruvchi til haqidagi bilimlar majmuasi, o'quvchilar o'rganib oladigan

bilish usuli, tilni o'rganishga asos bo'ladigan materialning bilim berishdagi, g'oyaviy-siyosiy va badiiy qimmatini hal qiluvchi ta'sir ko'rsatar ekan.

O'quvchilarda dunyoqarash asoslarini shakllantirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, u maktabda va maktabdan tashqarida olib boriladigan o'quv-tarbiyaviy ishlarning barcha tizimida hal qilinadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tilini o'rgatishning lingvistik asoslari Maktabda o'quv predmeti sifatida tilni o'rganish tizimi tilning barcha tomonlarini, ya'ni fonetikasi, leksikasi, so'z yaslishi va grammatikasi (morfologiya va sintaksis)ning o'zaro ichki bog'lanishlariga asoslanadi. Tilning barcha tomonlari o'zaro bog'lanishining ko'p qirraliligi va murakkabligi, ularning dialektik birligi, avvalo, uning aloqa vositasidagi vazifasida namoyon bo'ladi. Aloqa vositaligi tilning muhim xususiyati, asosidir. Bu vazifani tilning har bir qismi boshqa qismlar bilan o'zaro bog'lanishda bajaradi. Har bir so'zga xos bo'lgan tovush shakli kishilarga aloqa uchun imkoniyat yaratadi. Ammo so'zning tovush qurilishi, shakli mazmunsiz aqlga to'g'ri kelmaganidek, o'zicha yashamaydi. Istalgan tovushlar yig'indisi emas, balki ma'lum ma'no bildiradigan tovushlar yig'indisigina aloqa maqsadiga xizmat qilishi mumkin. Ma'lumki, ma'no bildiradigan tovushlar yig'indisi so'zdir. Tilning lug'at boyligi, leksikasi fikr ifodalash uchun xizmat qiladigan o'ziga xos qurilish materialidir. Tilning lug'ati qanchalik boy bo'lsa ham grammatikasiz u o'lik hisoblanadi. Tilning lug'at boyligi o'z-o'zicha aloqa vazifasini bajarmaydi. Aloqa maqsadida xizmat qilish uchun lug'at boyligidagi so'zlar bir-biri bilan grammatik jihatdan o'zaro bog'lanib, gap tuziladi. Mana shu tuzilgan gap orqali fikr ifodalanadi. Tilning har bir tomonining xususiyati undagi til birliklarining o'ziga xosligida namoyon bo'ladi.

Fonetika uchun bunday til birligi nutq tovushlari, fonemalar; leksikologiya uchun ma'nosi va qo'llanishi nuqtai nazardan so'z; grammatika uchun so'z shakllari, shuningdek, so'z birikmasi va gap; so'z yasalihi uchun morfema, tuzilishi va yasalihi jihatdan so'z hisoblanadi. So'z, so'z birikmasi va gap grammatik tomondan ko'pgina xususiyatlarga ega. So'zning o'z morfemik qurilishi, o'zining so'z yasalihi turi, biror grammatik kategoriyasi (shaxs, son, egalik, kelishik va boshq.), ma'lum sintaktik vazifasi bor. So'z birikmasi ham so'z kabi so'z o'zgarishi (ko'proq ergash so'z o'zgaradi) shakllariga ega. Gap o'z qurilishiga ko'ra so'zdan sifat jihatdan farqlanadi: so'z o'zi alohida kelganda mustaqil ma'no anglatmaydigan morfemalardan tuziladi, gapni tashkil etuvchi qismlar esa gapdan tashqarida ham mustaqil leksik ma'no bildiradi, gap tarkibida esa uning ma'nosi yana oydinlashadi. Gap va so'z birikmasi "qurilish material" sifatida xilma-xil tuzilgan so'zdan foydalanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda ona tili ta'limining metodik o'rni beqiyosdir. Chunki aynan ona tili o'qitish jarayonida o'qituvchi nafaqat lingvistik bilimlarni, balki tafakkur, muloqot, tahlil va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ona tilini metodik o'rgatishda lingvistik asoslarni chuqur o'zlashtirish, amaliy mashg'ulotlarda ularni qo'llash va zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan boyitish zarurdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдуллаева Қ. Биринчи синфда нутқ ўстириш. – Т.: Ўқитувчи, 1968. – 114 б.
2. Мавлонова Р.А. Теория и практика начального образования в Узбекистане: Дис. док. пед. наук. – Т.: 1989.
3. Тошпулатова М.И. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш: Дис. пед. фан. док. (PhD). – Т.: 2017.
4. Боймуродова Г. Бошланғич синф ўқитувчилари касбий-шахсий тайёргарлигини таъминлашнинг технологик тизими. – Т.: Фан ва технология, 2007.
5. Бакиева Ҳ.С. Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси. Пед.фан.ном. дисс. –Т.: 2019. – 144б.,
6. Эрназарова М.С.Таълим қорқалпоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг 2-синфларида ўзбек тилини ўқитиш методикаси. Пед. фан. ном. ... дисс. – Т.: 1999. – 22 б.
7. Сариев Ш.У.Бошланғич синф ўқиш дарсларида матн устида ишлаш орқали нутқ ўстириш назарияси ва амалиёти (1-2-синф материаллари мисолида). Пед. фан. номз. дисс. –Т.:2020. 161 б.
8. Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари. Пед. фанл. докт. илм. дараж. олиш учун ёзилган дисс. –Т.: 2003. - 280 б.
9. Yembergenova A.A. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarining imloviy savodxonligini takomillashtirish metodikasi (ta'lim qoraqalpoq tilida olii boriladigan maktablar misolida) Ped. fan. fal.(PhD) dok. ... diss. avtoreferat. – Nukus.: 2023. – 52 b.,
10. Жумашева Г.Икки тиллилик шароитида қорқалпоқ тилида сўзлашиш кўникмаларини шакллантириш (таълим рус тилида олиб бориладиган мактабгача таълим ташкилотларида ва умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида): Пед. фан. док дисс. автореф. –Нукус.: 2021. – 68 б.
11. Науризбаева А.С. Методика обучения конструированию предложений: на уроках Каракалпакского языка в начальных классах школ с русским языком обучения. Автореф. дисс. канд.пед.наук.– Т.: 2002. – 31 б.
12. Бекниязова Н.И. Таълим қорқалпоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфларида ўқувчилар сўз бойлигини ошириш (предмет белгисини билдирган сўзлар мисолида). Пед. фан. номли дисс. – Т.:1998. 134 б.
13. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-2-3-4 sinflar darsliklari. –Т.: 2021.-118 б.,

14. Ikromova R., G'ulomova X., Yo'ldasheva Sh., Shodmonqulova D. (Boshlang'ich ta'lim yo'nalishlari uchun) Ona tili. Darslik. –T.: O'qituvchi, 2020. – 158 b.,
15. Axmedova M.E., Rasulova G.K., Hamroyev G'.H., Kuranbayeva X.A. Ona tili va o'qish savodxonligi metodikasi. Darslik. "Zuxra baraka biznes" MCHJ. -T.: 2023. – 298 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Burxanov Zavqiddin Sherali o'g'li**, tadqiqotchi [Бурханов Завкиддин Шерали угли, исследователь,], [Burxanov Zavqiddin Sherali o'g'li researcher,]; manzil: Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Sharof Rashidov ko'chasi, 4- uy, pochta indeksi: 130100., [адрес: Джизакская область, г. Джизак, ул. Шарафа Рашидова, д. 4, почтовый индекс: 130100.], [address: Jizzakh region, Jizzakh, Sharafa Rashidova str., 4, postal code: 130100.]